

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кардашов Микола ¹ [0000-0001-6369-3842]

¹ викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. Стаття розглядає оновлені погляди на методи педагогічних досліджень у розрізи вивчення наукових джерел останніх років. Акцент також зроблено на загальних тенденціях методології педагогіки, а також варіанти презентації результатів досліджень.

Ключові слова: педагогічні дослідження, методи досліджень, методологія педагогіки.

Цікавість дослідження полягає у зміні процесів педагогічної діяльності як такої, у зв'язку з необхідністю вести педагогічну діяльність дистанційно та у змішаному форматі, переходу та принципу “навчання впродовж життя”, та місце неформальної та інформальної освіти у цьому процесі.

Наукове дослідження - особлива форма процесу пізнання, систематичне, цілеспрямоване вивчення об'єктів, в якому використовують засоби і методи науки, в результаті якого формулюється знання про досліджувальний об'єкт (Рассоха, 2011).

До класичних методів науково-педагогічних досліджень відносять емпіричні (спостереження, бесіда, анкетування), теоретичні (аналіз та синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація узагальнення тощо) та математичні статистичні (вимірювання, ранжування, моделювання і т.п.)

Проаналізувавши вітчизняні дисертації, бачимо що науковці притримуються саме класичних методів досліджень - (Пономаренко, 2020; Попович, 2023; Чемерис, 2020). Різниця є вже у підрозділах методів, в залежності від поставлених задач дослідження.

Серед проблем методик педагогічних досліджень у статистиці наприклад виділяють такі, що автори програм проводять статистичні обстеження всередині своїх же програм, та самі для себе створюють артефакти і їх інтерпретації, оминаючи етап широкого обговорення процесів та результатів у самій програмі з широким колом (Nind, & Lewthwaite, 2018). Вказується, що у дослідженнях дуже часто нівелюється зрозумілість матеріалу, тобо рівня наскільки педагог зрозумілий студентам у своїй манері викладання (Nind, &

Lewthwaite, 2018). Неможливо відділяти контекст соціального та культурного нашарування викладача чи студента на процеси навчання, а в результатах дослідження першопричини будуть лише інтерпретовані, а ми не можемо казати, що саме ці причини стали як наслідок таким результатом. Для вирішення таких проблем у методиці пропонується залучати інших педагогів для створення програм та проведення науково-методичних досліджень, бажано лідерів сфери, а також задіяти методику щоденників серед студентів, щоб зануритись у думки і переживання щодо конкретної методики викладання.

Для використання досвіду колег, а саме лідеру думок ми можемо використовувати бази наукометрії для вивчення цифрового іміджу вченого та його матеріалів Web of Science, Scopus, Google Scholar, ResearchGate тощо.

Педагогіка вийшла за рамки очного навчання. Є дослідження які вивчають наскільки зрозумілість сенсів впливає на зацікавленість дитиною до конкретної відеогри (створеної для навчання), результати кажуть про необхідність як естетичного дизайну так і мультимодального зворотнього зв'язку, де треба комбінувати одночасно і візуальні, і аудіо-звукові, імітація рухів та підказок на кшталт “вірно-не вірно” (Kjällander, & Frankenberg, 2018). На основі такої зацікавленості створили рівні гри різного шару складності. щоб учні не розуміли хто між них є кращим або гіршим, де рівні підлаштовувались під індивідуальні можливості дітей (система нагород) продовжуючи навчання в цілому. Ще одне спостереження було щодо переваг індивідуальної системи навчання, де діти проявляли більшу зацікавленість у грі, ніж коли були варіанти групового розв'язання задачі. На основі цього можемо припустити, що педагогічні методи досліджень в цілому мають вивчати також і рівень зацікавленості до матеріали в цілому.

Також бачимо, що на педагогічні методи досліджень впливають етичні, практичні та теоретичні проблеми. В першу чергу це отримання рівних умов в отриманні переваг досвіду навчання для людей з особливими потребами чи вразливих статусів. Створення відчуття поваги для людей з середовища бідних ресурсів. Створення умов для різноманітних верств отримати наставництво та підтримку в дослідницькій практиці (Curtin, & Hall, 2018).

Проаналізувавши літературу впливу пандемії на перебіг досліджень, не зустрів обґрунтувань, які принципово змінювали методи педагогічних досліджень, є лише констатація того, що зменшилась можливість проподити очно інтев'ю “обличчя-до-обличчя”. Частіше у педагогічних статтях та книгах мова йде скоріж про переосмислення прийомів навчання. Наприклад, рекомендації з використання різних методів створення друкованих матеріалів для ведення активностей різного плану. (Nind et al., 2023):

- Перелік навчальних цілей.
- Виділені ключові терміни (та їх визначення)
- Роздаточні матеріали (основні питання, резюме, практичні поради, додаткові пояснення або завдання для розширення знань).
- Додаткові вправи

- Віньєтки (короткий опис суті)
- Контрольні запитання наприкінці розділу.
- Тематичні дослідження, кейси проблематики.
- Анотовані списки додаткової літератури.
- Чек-листи
- Приклади розв'язані вправ
- Підбірка візуалізацій (фотографії, графіки, таблиці, блок-схеми)
- Покрокові інструкції.
- Шаблони дослідницького процесу.

Одночасно шириться тенденція до більш гнучкої автоматизованої інфографіки для представлення результатів досліджень. Зокрема на прикладах наведені результати досліджень, пов'язаних з цитуванням між виданнями. Представлені результати дають змогу візуально оцінити наприклад у яких наукових виданнях найчастіше зустрічаються такі ключові слова (рис. 1) і які співавторства зустрічаються найчастіше (рис. 2) і як вони перетинаються між собою. (González-Zamar, & Abad-Segura, 2020)

Рис. 1. Співпраця у журналах на основі методу спільного цитування (1980–2019). (González-Zamar & Abad-Segura, 2020)

Рис. 2. Зв'язок авторів за методом співавторства (1980–2019)
(González-Zamar & Abad-Segura, 2020)

Проаналізувавши тенденції бачимо, що самі методики досліджень не змінились, але з'являються нові варіанти підрозділів. В цілому більше ставляться акценти на соціокультурні аспекти, розвивається естетична складова подачі матеріалів. Відкриваються нові можливості аналізу більш широкої бази даних і спостережень.

Літературні джерела

1. Пономаренко, О. В. (2020). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти. дис. ... д. пед. н. : 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти. Класичний приватний університет, Запоріжжя. URL : http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/ponomarenkoDiss.pdf
2. Попович, О. М. (2023). Система підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми раннього віку в сенсорно збагаченому середовищі. дис. ... д. пед. н. : 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України, Хмельницький. URL : <https://www.kgpa.km.ua/node/2137>
3. Рассоха, І. М. (2011). Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання

- освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.050201 “Менеджмент організацій”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Харківська національна академія міського господарства. URL: https://eprints.kname.edu.ua/24084/1/2010_п_90Л_Методологія_наукових_досліджень.pdf
4. Чемерис, Г. Ю. (2020). Формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук. дис. ... PhD : 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями). Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. URL: <http://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0820U100211/>
 5. Curtin, A., & Hall, K. (2018). Research methods for pedagogy: Seeing the hidden and hard to know. *International Journal of Research & Method in Education*, 41(4), 367–371. DOI : 10.1080/1743727X.2018.1495366
 6. González-Zamar, M.-D., & Abad-Segura, E. (2020). Implications of Virtual Reality in Arts Education: Research Analysis in the Context of Higher Education. *Education Sciences*, 10(9), Art. 9. DOI : 10.3390/educsci10090225
 7. Kjällander, S., & Frankenberg, S. J. (2018). How to design a digital individual learning RCT-study in the context of the Swedish preschool: Experiences from a pilot-study. *International Journal of Research & Method in Education*, 41(4), 433–446. DOI : 10.1080/1743727X.2018.1470161
 8. Nind, M., Brindle, P., & Lewthwaite, S. (2023). *Handbook of Teaching and Learning Social Research Methods: Bun. Understanding research methods textbooks: pedagogy, production and practice*. Edward Elgar Publishing.
 9. Nind, M., & Lewthwaite, S. (2018). Methods that teach: Developing pedagogic research methods, developing pedagogy. *International Journal of Research & Method in Education*, 41(4), 398–410. DOI : 10.1080/1743727X.2018.1427057